

ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИ АСАРЛАРИДА ИРОДА ВА ИРОДАВИЙ СИФАТЛАР МАСАЛАСИ

Саидов Дилмурод

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 2-босқич курсанти.

Шарқнинг қомусий олимлари томонидан шахсни тарбиялаш, таълим- тарбия бериш, шахсни камол топиши ва унда ахлоқий хулқ-атвор малакаларини шакллантириш борасида бир қатор илмий-назарий фикрлар келтирилган. Шунингдек, шахс камолотида ирода ва иродавий сифатларнинг ўрни моҳияти юзасидан бир қатор фикрлар илгари сурилган. Улар сирасига Абу Наср Форобий, Абу Али Ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Жомий, Давоний, Алишер Навоий каби алломаларимизни келтириб ўтишимиз зарур.

Форобий таълим-тарбия ишига киришиш, уни бошлашдан аввал одамларнинг шахсий хислатларин билиши лозимлигини айтади. Унинг фикрича инсондаги хоҳиш ихтиёр, ирода, яхшилик ва ёмонлик каби хислатларини билиши лозимлигини айтади. Унинг фикрича, инсондаги хоҳиш ихтиёрларни, нимага қобилияти борлигини аниқламай туриб ишга киришиш кутилган натижани бермайди [3].

Ибн Синонинг таъкидлашича, ахлоқийлик туғма холда юзага келмайди, у тарбия орқали шаклланади. Ахлоқий тарбиядан мақсад, олимнинг фикрича, фақат ўз шахсий манфаати учун эмас, балки бошқалар учун ҳам яшайдиган инсонни етиштиришдир. Бу мақсадни амалга ошириш учун ёшларда инсонпарварлик, ҳақиқий дўстлик, тўғрилиқ, кучли ирода, эътиқодни шакллантирмоғи керак [3].

Кубровия таълимотига кўра, инсон камолотга эришишда қўйидаги ўн асосга таянмоғи кераклиги уқтирилади. Улардан энг муҳимлари сирасига қўйидагиларни киритади; тўртинчи асос қаноат бўлиб, ўз моҳияти жиҳатидан қўйидагилар билан белгиланади; қаноат-ҳаёт кечиришни таъминлайдиган оз нарса билангина қаноатланиш, ўз тарафига тортадиган барча нозу-неъматлардан ва хирслардан, овқатни кўп истеъмол қилиш, қимматбаҳо кийимларга ҳавас қўйиш, ўйин-кулгу, бекорчилик ва бошқалардан юз ўгириш.

Саккизинчи асос, сабр бўлиб, ўз ихтиёри билан нафс доирасидан машаққатлар чекиб бўлса ҳам ўзини олиб қочишдир. Мақбул бўлган тўғри йўлдан адашмасдан бориш учун киши ўз майлларини сўндириши лозим. Унда кўзланган мақсад шундаки, дил қудратлардан покланиши, руҳ эса агар нафс натижасида зангланиб қолган бўлса, жилов топиши зарурдир [2].

Умар Ҳайёмнинг ўзига ва одамларга нисбатан ҳаддан ташқари талабчанлигини инсонни болалигидан бошлаб ва бутун ҳаёти давомида тарбиялаш зарурлиги ҳақида ўзи ишлаб чиққан қоидаларда ўз ифодасини топган. Умар Ҳайёмнинг фикрича, илмиларга заковатни ҳам хатти-ҳаракатлар ва барча одамларга яхшилик қилишдаги қатъиятлиликни ҳам ўзида мужассамлаштирган киши барча амалий ва назарий сифатлари бўйича шунчалик баркамол инсондир [3].

Давоний шижоаткорликни, мардликни ҳам инсоннинг ижобий фазилатларидан бири деб ҳисоблади. У ёшларнинг бундай англашни эгаллаши жуда ҳам зарурлигини тушуниб етади. У шижоаткорликни кенг маънода тушунади. Шижоатга камтарлик, юмшоқ феъллилик, ботирлик, сабот-матонатлилик, чидамлилик ва бошқа сифатларни киритади.

Давоний шижоат кишининг хатти-ҳаракатини ва бошқалар билан бўлган муносабатини баҳолайдиган бир тушунча деб қарайди. У агар инсон бирор-бир хавф-хатарга дуч келса, ўзини маҳкам тутиши, эсанкираб қолмаслиги, саботли бўлиши, муваффақиятсизликлардан зорланмаслиги, саботли бўлиши зарурлигини айтади ва мана шундай хатти-ҳаракатларни шижоаткорлик деб атайди.

Давоний шижоаткорлик инсонни ақлига бўйсиниши лозим деб билди: “шижоаткорлик ақлнинг буйруғи билан содир бўлади, унинг мақсади (ижобий) фазилатларни эгаллаш бўлгандагина у ҳақиқий бўлади”. Демак, унингча, инсон қачонки, шижоаткорона хатти-ҳаракатлар қилса, у албатта ақлнинг буйруғи ва заруратига асосланиши керак.

Мутафаккир мулоҳазасича ҳайвонларда ҳам шижоаткорлик аломатларини кўриш мумкин. Лекин бу шижоаткорлик ҳақиқий шижоткорликдан тубдан фарқ қилади. Ҳайвонларнинг фаолияти ҳаёт тарзи инстинктив бўлиб, ақлга асосланмаган. Чунки уларда ақлнинг ўзи йўқ.

Давоний аскарларни энг жасур, шижоатли кишилар деб билди, чунки улар давлат чегарасини кўриқлайдилар. Шунинг учун ҳам улар давлатнинг энг ишончли кишилари ҳисобланади. Подшоҳ уларнинг ҳар томонлама қўллаб-қувватлаши, моддий ёрдам кўрсатиши лозим ҳисобланади. Давонийнинг фикрича баъзи кишилар ташқи тарафдан шижоат ва жасурликка ўхшайдиган ишлар бажарадилар. Улар бундай фаолиятни ўзларининг ғаразли мақсадларига эришиш учун шахсий манфаатлари йўлида тамагирлик учун қиладилар. Бундай ярамас қилиқларни ҳеч вақт шижоаткорликка киритиб бўлмайди. У кўрқоқликни шижоаткорликка қарама-қарши қўяди. Айрим кишилар қийинчиликлардан қочадилар, енгил ҳаёт кечириш йўлини ўйлайдилар. Бундай кишиларни Давоний юраксиз ва номард ҳисоблайди ва қаттиқ танқид қилади.

Қаноат тушунчасини у киши руҳинининг яхши фазилати деб ҳисоблайди. Энг муҳими у қаноатни зарур хатти-ҳаракатлари билан боғлади. Киши фақат заруриятга асосланиб иш тутиши лозим. Дунёда инсонга энг зарурий нарсалар керак холос, бошқаларга интилишнинг ҳожати йўқ. Масалан, ейиш-ичишда, ҳиссиётга берилишда ва бошқа хатти-ҳаракатларда чегарани билиши, мўътадилликка, нормага риоя қилиши, айниқса, бойликка хирс қўймаслик қаноатни билдиради [1].

Юқоридаги фикрлардан кўринадики, шахс камолотида таълим-тарбия, хулқ-атвор нормаларини таркиб топтиришдан ташқари иродавий сифатларни ҳам шакллантириш муҳим саналади. Шу боис алломаларимиз томонидан қолдирилган илмий меросдан ҳар томонлама етук баркамол, иродаси бақувват, чидам-бардошли шахсларни тарбиялашда дастури амал вазифасини ўтайди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Алиқулов.Х., Аманбаева.Р. Жомий ва Давоний таълим ва тарбия ҳақида. Тошкент –“Ўқитувчи”, 1981.
2. Зуннунов.А Педагогика тарихи (олий ўқув юртлари учун дарслик) “Шарк” нашриёти, Тошкент -2004, 335 –бет.
3. Маънавият юлдузлари: (Марказий Осиёлик машҳур сиймолар, алломалар, адиблар) // Тўпловчи ва маъсул муҳаррир: М.Хайруллаев. –Тўлдирилган қайта нашр. –Т.; А.Қодирий номидаги халқ мероси нашри, 2001. 408-бет